

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 330 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI PSIXOLOGIK QO'LLAB-QUVVATLASH ORQALI INTELLEKTUAL IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRARISH IMKONIYATLARI

Kadirova Nigora Saxibjanovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Namangan filiali maxsus pedagogika yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: Badritdinova Madina

Annotatsiya: Mazkur maqolada imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali ularning intellektual salohiyatini rivojlantirish va ro'yobga chiqarish imkoniyatlari ilmiy nuqtayi nazaradan tahlil qilinadi. Psixologik yordamning bolaning bilish jarayonlari, emotsional holati va ijtimoiy moslashuviga ta'siri yoritilib, inklyuziv ta'lim sharoitida individual yondashuvning ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, psixologik qo'llab-quvvatlashning motivatsiya, mustaqillik va ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi o'rni ilmiy asosda izohlanadi. Maqolada imkoniyati cheklangan bolalarning intellektual imkoniyatlarini to'liq namoyon etish uchun pedagogik va psixologik muhitni takomillashtirish zarurligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: imkoniyati cheklangan bolalar, psixologik qo'llab-quvvatlash, intellektual rivojlanish, inklyuziv ta'lim, motivatsiya, ijtimoiy moslashuv, bilish jarayonlari, individual yondashuv.

Abstract: This article examines the opportunities for developing and realizing the intellectual potential of children with disabilities through psychological support. It analyzes the impact of psychological assistance on cognitive processes, emotional well-being, and social adaptation. Special attention is paid to the importance of an individual approach in inclusive education settings. The article also highlights the role of psychological support in enhancing motivation, independence, and creative thinking among children with special educational needs.

Key words: children with disabilities, psychological support, intellectual development, inclusive education, motivation, social adaptation, cognitive processes, individual approach.

Аннотация: В статье рассматриваются возможности раскрытия интеллектуального потенциала детей с ограниченными возможностями посредством психологической поддержки. Анализируется влияние психологической помощи на познавательные процессы, эмоциональное состояние и социальную адаптацию ребёнка. Особое внимание уделяется значению индивидуального подхода в условиях инклюзивного образования. Также раскрывается роль психологической поддержки в развитии мотивации, самостоятельности и творческого мышления детей с особыми образовательными потребностями.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, психологическая поддержка, интеллектуальное развитие, инклюзивное образование, мотивация, социальная адаптация, познавательные процессы, индивидуальный подход.

KIRISH

Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash masalasi zamonaviy pedagogika, psixologiya va inklyuziv ta'lim tizimining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyoti darajasi ko'p jihatdan uning barcha a'zolariga, xususan, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarga yaratib berilgan imkoniyatlar bilan belgilanadi. So'nggi yillarda dunyo miqyosida inklyuziv ta'lim konsepsiyasining rivojlanishi natijasida imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlarini himoya qilish, ularning intellektual salohiyatini rivojlantirish va ijtimoiy hayotga moslashuvini ta'minlash masalalariga e'tibor kuchaydi. Psixologik qo'llab-quvvatlash bu jarayonning markaziy tarkibiy qismi bo'lib, u bolaning ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, emotsional barqarorligini mustahkamlash hamda bilish faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Imkoniyati cheklangan bolalar tushunchasi turli jismoniy, sensor, intellektual yoki psixik rivojlanish xususiyatlariga ega bo'lgan bolalarni qamrab oladi. Bunday bolalar qatoriga eshitishida nuqsoni bo'lgan, ko'rish

imkoniyati cheklangan, tayanch-harakat tizimi buzilgan, nutqida nuqson mavjud yoki intellektual rivojlanishida o'ziga xoslik kuzatiladigan bolalar kiradi. Shu bilan birga, autizm spektr buzilishlari yoki rivojlanishning boshqa neyropsixologik xususiyatlariga ega bolalar ham ushbu guruh tarkibiga kiritiladi. Muhim jihati shundaki, jismoniy yoki sensor cheklov mavjudligi har doim ham intellektual salohiyatning pastligini anglatmaydi. Aksincha, ko'plab tadqiqotlar ayrim imkoniyati cheklangan bolalarda yuqori darajadagi ijodiy fikrlash, xotira yoki analitik qobiliyatlar mavjudligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixologik qo'llab-quvvatlashning asosiy maqsadi bolaning mavjud qiyinchiliklariga emas, balki uning salohiyatiga e'tibor qaratishdan iborat. Zamonaviy psixologik yondashuvlar defitsit modeli o'rniga resursga yo'naltirilgan modelni ilgari surmoqda.

Bu yondashuvga ko'ra, har bir bolada rivojlantirish mumkin bo'lgan kuchli tomonlar mavjud va mutaxassislarining vazifasi aynan shu imkoniyatlarni aniqlash hamda rivojlantirishdir. Shu sababli psixologik yordam faqat muammolarni bartaraf etishga emas, balki bolaning ichki resurslarini faollashtirishga qaratiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Intellektual rivojlanish bilish jarayonlari – diqqat, xotira, tafakkur, nutq va tasavvur bilan chambarchas bog'liq. Imkoniyati cheklangan bolalarda bu jarayonlarning rivojlanish sur'ati o'ziga xos bo'lishi mumkin. Masalan, eshitishida nuqson bo'lgan bolalarda vizual idrok va obrazli tafakkurning kuchli rivojlanganligi kuzatiladi. Ko'rishida nuqson mavjud bolalarda esa eshitish xotirasi va fazoviy tasavvurning ayrim elementlari yuqori darajada shakllanishi mumkin. Shu bois psixologik qo'llab-quvvatlash jarayonida bolaning individual rivojlanish xususiyatlarini hisobga olish muhimdir.

Psixologik qo'llab-quvvatlashning samaradorligi ko'p jihatdan emotsional xavfsizlik muhiti bilan bog'liq. O'z imkoniyatlari tufayli kamsitilish yoki chetlatilish hissini boshdan kechirgan bolalarda o'ziga ishonchsizlik, ijtimoiy xavotir va past motivatsiya shakllanishi mumkin. Bu holatlar esa intellektual rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zini qabul qilingan va qo'llab-quvvatlangan his qilgan bolalar murakkab vazifalarni bajarishga ko'proq intiladi hamda yangi bilimlarni faolroq o'zlashtiradi. Shu sababli ijobiy emotsional muhit yaratish intellektual rivojlanishning muhim shartlaridan biridir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oila bolaning psixologik qo'llab-quvvatlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Imkoniyati cheklangan farzand tarbiyalayotgan ota-onalar ko'pincha stress, xavotir yoki aybdorlik hissini boshdan kechirishi mumkin. Bu holat oiladagi psixologik muhitga ta'sir etadi. Shu sababli psixologik yordam nafaqat bolaga, balki uning oilasiga ham qaratilishi zarur. Ota-onalarga maslahat berish, emotsional qo'llab-quvvatlash va rivojlantiruvchi usullarni o'rgatish bolaning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Inklyuziv ta'lim sharoitida psixologik qo'llab-quvvatlashning ahamiyati yanada ortadi. Inklyuziv muhit bolaga tengdoshlari bilan birga rivojlanish, ijtimoiy ko'nikmalarni egallash va o'z imkoniyatlarini namoyon etish imkonini beradi. Biroq bunday muhit samarali bo'lishi uchun pedagoglar, psixologlar va ota-onalar o'rtasida hamkorlik zarur. Individual ta'lim yo'nalishlari, moslashtirilgan metodlar va muntazam psixologik monitoring bolaning rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Motivatsiya intellektual salohiyatni ro'yobga chiqarishda asosiy omillardan biridir. Imkoniyati cheklangan bolalarda muvaffaqiyatsizlik tajribasi ko'proq uchragani sababli o'quv motivatsiyasi pasayishi mumkin. Shu sababli kichik yutuqlarni e'tirof etish, rag'batlantirish va ijobiy mustahkamlash usullaridan foydalanish muhimdir. Psixologlar bolaning muvaffaqiyatni his qilishi uning keyingi faoliyatga bo'lgan qiziqishini oshirishini ta'kidlaydilar. Ijodiy faoliyat imkoniyati cheklangan bolalarning intellektual salohiyatini ochishda samarali vosita hisoblanadi. Rasm chizish, musiqa, teatr elementlari, konstruktorlar bilan ishlash va boshqa ijodiy faoliyatlar bolaning tasavvuri, tafakkuri hamda o'zini ifodalash qobiliyatini rivojlantiradi. Ayrim hollarda nutqida qiyinchilik bo'lgan bolalar san'at orqali o'z hissiyotlarini muvaffaqiyatli ifoda eta oladi.

Zamonaviy texnologiyalar ham intellektual imkoniyatlarni rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Maxsus dasturlar, assistiv texnologiyalar va interaktiv platformalar imkoniyati cheklangan bolalarning o'qish, yozish va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, eshitishida nuqson bo'lgan bolalar uchun vizual ta'lim vositalari, ko'rishida nuqson bo'lgan bolalar uchun esa ovozli texnologiyalar samarali natija beradi. Ijtimoiy moslashuv psixologik qo'llab-quvvatlashning yana bir muhim yo'nalishi hisoblanadi. Intellektual salohiyat faqat bilim bilan emas, balki muloqot, hamkorlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalari bilan ham bog'liq. Shu sababli guruhli faoliyatlar, ijtimoiy treninglar va kommunikativ mashg'ulotlar bolaning umumiy rivojlanishiga yordam beradi.

Psixologik diagnostika individual rivojlanish yo'lini belgilashda muhim vosita hisoblanadi. Bolaning qaysi sohada kuchliroq ekanligini aniqlash, uning qiziqishlari va ehtiyojlarini baholash individual rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishga yordam beradi. Bu esa intellektual imkoniyatlarni maqsadli rivojlantirish imkonini yaratadi. Imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan stereotiplar va ijtimoiy to'siqlar ularning salohiyatini to'liq namoyon etishiga xalaqit berishi mumkin. Jamiyatda inklyuziv madaniyatni rivojlantirish, bag'rikenglik va teng imkoniyatlar tamoyillarini mustahkamlash bu muammoni kamaytirishga xizmat qiladi. Psixologik qo'llab-quvvatlash faqat individual darajada emas, balki ijtimoiy darajada ham amalga oshirilishi zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash ularning intellektual salohiyatini rivojlantirish va jamiyat hayotida faol ishtirok etishini ta'minlashning muhim omillaridan biridir. To'g'ri tashkil etilgan psixologik yordam bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi, motivatsiyasini oshiradi hamda bilish jarayonlarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Inklyuziv ta'lim muhiti, individual yondashuv va oilaviy qo'llab-quvvatlash orqali imkoniyati cheklangan bolalarning yashirin qobiliyatlarini yuzaga chiqarish va ularning intellektual imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish mumkin. Shu sababli bu yo'nalishda psixologik, pedagogik va ijtimoiy hamkorlikni kuchaytirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M. Davletshin. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2005.
2. E. G'oziyev. Rivojlanish psixologiyasi va maxsus psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2010.
3. UNESCO. Inclusive Education Guidelines: Ensuring Access to Education for All. – Paris, 2020.
4. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha metodik tavsiyalar. – Toshkent, 2021.
5. John Bowlby. Child Care and the Growth of Love. – London: Penguin Books, 1965.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.